

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ВОЕННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА

САЕНКО Б. Е.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права;

НИКИТИНА З. А.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Рассмотрены соотношение экономики и военно-экономического потенциала, их место и роль в военной мощи страны. Определены правовые аспекты военно-экономического потенциала, пути и способы его обеспечения и реализации с использованием правового механизма.

Ключевые слова: право, закон, экономика, военно-экономический потенциал, военная мощь, государство, правовой механизм

LEGAL ASPECTS OF THE THEORY OF THE MILITARY- ECONOMIC POTENTIAL OF THE STATE

SAENKO B. E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Head of the Department of Civil and
Business Law;

NIKITINA Z. A.,
Lecturer of the Department of Civil and
Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The correlation of economy and military-economic potential, their place and role in the military power of the country are considered. The legal aspects of the military-economic potential, ways and means of its provision and implementation using the legal mechanism are determined.

Keywords: law, law, economy, military-economic potential, military power, state, legal mechanism

Актуальность. Военная мощь во многом определяется эффективностью использования материально-технических, финансовых, людских ресурсов, в совокупности составляющих основу военно-экономического потенциала. В свою очередь эффективное использование военно-экономического потенциала в условиях активных боевых действий невозможно без соответствующего правового обеспечения и регулирования.

Постановка задачи. Смешанная модель экономики, опирающаяся на законодательно закрепленные, равные в правовом отношении формы собственности (частную, государственную, муниципальную и др.) в военных условиях неизбежно приобретает количественные и качественные изменения, как с точки зрения общего увеличения военных расходов, так и с точки зрения распределения ВВП страны между секторами экономики, повышением управляющей роли государства. Вместе с тем, решение военно-экономических вопросов предполагает участие негосударственного сектора, который способен, при поддержке государства, оперативно и качественно наладить производство материально-технической продукции с целью удовлетворения военно-экономических потребностей. Исходя из этого, основной задачей исследования является поиск правового механизма оптимизации участия государственного и негосударственного секторов в создании и укреплении военно-экономического потенциала страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с темой данного исследования, изучались и продолжают изучаться авторами-представителями экономической, юридической, военной и других наук, такими как Н.А. Вознесенский, С.Ф. Викулов, А.Ф. Габитов, А.И. Пожаров, О.Ю. Ефремов, А.М. Кушнир, С.М. Ермаков, В.П. Хорев и др. Однако в современной литературе крайне редко встречаются публикации, связанные с правовыми аспектами создания и эффективной реализации экономического потенциала.

Цель данной научной статьи состоит в исследовании правовых аспектов теории военно-экономического потенциала страны.

Оборонная мощь государства опирается на экономический потенциал только в том случае, если он практически используется для удовлетворения материальных потребностей вооруженных сил и экономического обеспечения войны в целом.

Для создания и поддержания на необходимом уровне военной мощи (обороноспособности) государство отвлекает на военные

цели определенную часть своего экономического потенциала. Та его часть, которая предназначена для покрытия военных нужд государства, и составляет военно-экономический потенциал.

Военно-экономический потенциал, будучи элементом оборонного потенциала государства, одновременно является особой составной частью его экономического потенциала.

Как составная часть экономического потенциала, военно-экономический потенциал характеризуется в целом однопорядковой с ним структурой. Но одни и те же их структурообразующие элементы различаются между собой по выполняемым общественным функциям. Слагаемые военно-экономического потенциала имеют специфическую – военную функциональную предназначенность. Они участвуют в производстве военной продукции и оказании услуг, в создании экономических основ военной мощи, реализуются в процессе материального обеспечения подготовки ведения войны, вооруженной борьбы в особенности.

Среди структурных элементов военно-экономического потенциала главное место принадлежит **производственному потенциалу страны**. Речь идет о той его части, которая используется или может быть привлечена для изготовления боевой техники, оружия, боеприпасов, и другой продукции военного назначения. Ядром военно-производственного потенциала страны является ее **военно-промышленный потенциал**. *Военно-промышленный потенциал представляет собой возможность отраслей военной и базовой индустрии производить в условиях данного общественно-политического строя государства продукцию военного назначения, необходимую для удовлетворения потребностей вооруженных сил и военной экономики, как в мирное, так и особенно в военное время.* В век механизированных армий, оснащенных современной боевой техникой и оружием, уровень развития военно-промышленного потенциала, при прочих разных условиях, определяет величину военно-экономического потенциала и общую военную (оборонную) мощь государства.

Ключевым звеном военно-промышленного потенциала, основой развертывания всей военной экономики служит **военная (оборонная) промышленность**. Ее современный уровень и структура таковы, что не каждое, даже крупное государство в состоянии развивать весь сложный комплекс входящих в военную индустрию отраслей. Военная промышленность США и их основных союзников по агрессивному блоку НАТО располагает

мощной совокупностью как новых, так и традиционных отраслей. Что заставляет Россию поддерживать все взаимосвязанные отрасли своей оборонной промышленности на уровне с современным.

При очевидной важности промышленности, сельского хозяйства, транспорта – каждого в отдельности и всей совокупности материально-производственных элементов военно-экономического потенциала его решающей движущей силой служат **кадры рабочих, инженерно-технических и научных работников**, которые заняты и могут быть заняты в военной экономике.

Следовательно, решающим слагаемым военно-экономического потенциала, всей военной (оборонной) мощи государства являются его **трудовые ресурсы**. Важно как их количество, так (что особенно ценно в условиях научно-технического прогресса) и их качество, мастерство и знания работников, их сознательное отношение к труду на оборону.

В современных условиях военная (оборонная) мощь определяется совокупностью, единством и взаимосвязью экономических, научно-технических, политических, социальных, моральных и собственно военных возможностей и эффективностью их использования государством.

Изложение основного материала исследования. Проблема эффективности использования военно-экономического потенциала возникает из противоречия между постоянно увеличивающимися потребностями армии в современном вооружении, военной технике и других материальных средствах и ограниченными ресурсами государства по их постоянному наращиванию. В таких условиях чрезмерное увеличение военных расходов нецелесообразно, так как это сокращает долю ресурсов для решения других задач, прежде всего социальных. С другой стороны, уменьшение военных расходов ниже необходимого уровня также недопустимо, так как снижает боеспособность вооруженных сил государства. Поэтому основной путь разрешения данного противоречия – повышение эффективности использования средств, выделяемых на военные нужды. Например, на современном этапе экономика США, являющаяся самой крупной в мире, превосходит экономику РФ по ВВП в текущих ценах в 1980-2024 г. более чем в 12 раз (20,580 трлн. долл. против 1,657 трлн. долл.) [1]. Аналогичная картина наблюдается и в объеме военных расходов 2021 года: США – 801,0 млрд. долл. (1-е место в мире), РФ – 65,9 млрд. долл. (5-е место в

мире) [2]. Несмотря на многократное превосходство в объеме экономики, военных расходах США и возглавляемого ими блока НАТО, с учетом стран-сателлитов, таких как Грузия, Молдавия, Украина и др., Российская Федерация по уровню военной мощи не уступает, а по отдельным направлениям, прежде всего в современном ракетно-ядерном вооружении, воздушно-космическом и военно-морском компонентах превосходит боеспособность США и подконтрольных им государств. Такое положение достигнуто за счет рационального, экономного и эффективного использования всех видов ресурсов исходя из реальных возможностей государства. Целенаправленная, планомерная деятельность по повышению обороноспособности Российской Федерации продолжалась в течение 2000-2023 гг., параллельно с решением других общественно значимых задач. Как показала практика, достигнутая военная мощь явилась главным аргументом гарантий национальных интересов России и стран ОДКБ в военно-политическом и экономическом противостоянии с коллективным Западом во главе с США.

Проводимая Российской Федерацией специальная военная операция по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины требует изучения правовых особенностей её экономического обеспечения. Основной из них является то, что Украина, в нарушение практически всех норм международного права, получает практически неограниченную военно-техническую и финансовую помощь со стороны США и стран Запада, заинтересованных в использовании Украины для нанесения как можно большего ущерба России и её союзникам.

К особенностям следует отнести политику экономических санкций и блокады, проводимую Западом и подчиненными ему странами, в том числе Украиной, по отношению к РФ и её союзникам, практически постоянно, а после 2014 года – с максимальной активностью.

Еще одной особенностью является стремление со стороны Запада к торгово-экономической, валютно-финансовой, политико-правовой изоляции России и союзных государств путем исключения их из международных организаций и сообществ с целью нанесения как можно больших социально-экономических потерь. Так, в западных банках без всяких правовых оснований заморожены 300 млрд. долл. золотовалютных резервов РФ. Также к особенностям следует отнести действия Запада и его сателлитов,

направленные на подрыв внутренних устоев государственности в РФ, с помощью прямых и скрытых способов дискредитации внутренней политики действующей власти, внесения раскола между государственным руководством и гражданским обществом путем искажения истинных целей и задач специальной военной операции, попытками представить её как главную причину роста цен, общего снижения доходов населения. Подрывная деятельность имеет масштабный характер, осуществляется постоянно, целенаправленно на конкретные социально-экономические группы, в том числе на военный сектор экономики.

Наконец, особенностью экономического обеспечения специальной военной операции является существенное ослабление возможностей ДНР и ЛНР вследствие разрушения значительной части производственных мощностей и всех видов инфраструктуры, массового оттока высококвалифицированных кадров. Так, по сравнению с 2013 годом в 2021 году производство в Донецкой и Луганской Народных Республиках (частях бывших Донецкой и Луганской областей Украины) упало почти в девять раз, население сократилось, соответственно, с 4,5 млн. чел. и 2,3 млн. чел. до 2,2 млн. чел. и 1,4 млн. чел. После вхождения в Россию на восстановление Республик за три года, по предварительным расчётам, надо будет потратить 1,5 трлн. руб., не считая другой финансовой помощи [3].

Перечисленные выше особенности лишь частично отражают более широкую картину экономического обеспечения обороноспособности РФ и вновь присоединенных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Хотя и существенно влияют на теоретические и практические аспекты реализации военно-экономического потенциала государства. Вместе с тем, многие вопросы, например, такие как определение величины военно-экономического потенциала, правовые способы его регулирования в условиях смешанной экономики, основанной на разных формах собственности, требуют обсуждения и решения.

В теории военно-экономический потенциал представляет собой определенную часть экономического потенциала, которая предназначается для покрытия военных нужд государства. Определение понятия военно-экономического потенциала варьируется в некоторых аспектах разными авторами, но в общем виде может быть принято в достаточно устоявшейся редакции: *«военно-экономический потенциал – это совокупность*

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, которые используются и могут быть использованы для удовлетворения военно-экономических потребностей государства, создания его военной мощи (обороноспособности)» [4, с. 57].

Авторы считают, наряду с другими способами, необходима разработка правового механизма создания и эффективной реализации военно-экономического потенциала, в котором ведущую роль будет играть государственное планирование и регулирование с законодательно определенным статусом. Примером такого регулирования является создание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (ВПК России) - постоянно действующего органа, образованного в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности во главе с Президентом РФ [5].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок.

1. Военно-экономический потенциал является одним из основных элементов обороноспособности страны, укрепления мощи Вооруженных Сил. Исследование его составляющих, определение путей и способов эффективного использования в современной войне является приоритетной теоретической и практической задачей.

2. Необходимым условием создания и реализации военно-экономического потенциала является правовой механизм, в котором должны присутствовать как обязательные и дополнительные элементы, законодательно установленные государством для хозяйствующих субъектов всех форм собственности, так и факультативные элементы, стимулирующие и поощряющие добровольное участие общественных движений и объединений граждан, предпринимательского сообщества в укреплении обороноспособности страны. На наш взгляд, проблема правового механизма создания и реализации военно-экономического потенциала государства заслуживает дальнейшей, более глубокой разработки с целью внесения конкретных практических предложений и рекомендаций. В данном исследовании намечены лишь общие контуры правовой составляющей военно-экономического потенциала государства.

Список использованных источников

1. Рейтинг стран мира по ВВП в текущих ценах в 1980-2023 гг. – Текст : электронный – URL: <https://businessforecast.by/partners/rejting-stran-mira>.
2. Список стран по военным расходам за 2021 год по данным SIPRI Fact Sheet – Текст : электронный. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_военным_расходам.
3. Адамович, А. От битвы на реке Калке до штурма Мариуполя / А. Адамович. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 2022. – 12 апр. – № 38 (27445). – С. 7.
4. Военная экономика: актуальные проблемы общей теории : учебное пособие / под. общ. ред. проф. К.И. Спидченко. – М.: ВПА им. В.И. Ленина, 1989. – 234с. – Текст : непосредственный.
5. О создании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации: указ Президента РФ от 10 сентября 2014 г. № 627 – Текст : электронный. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/38862>.

УДК 347.45
DOI

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА (КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ)

СИРЕНКО Б. Н.,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права;

СТРЕЛЬЦОВА Н. Л.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов правового регулирования договора франчайзинга (коммерческой концессии). Автором были проанализированы отдельные пробелы и недостатки указанного договора с учётом положений Гражданского кодекса Российской